

TANQIDIY FIKRLASH VA IJTIMOY MANIPULYATSIYAGA QARSHI PSIXOLOGIK IMMUNITET

Jo'rayeva Kaniza Akbarali qizi

Alfraganus universiteti

Pedagogika kafedrası

Pedagogika va psixologiya 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17106900>

Annotatsiya: Zamonaviy axborot makonida inson psixikasiga ta'sir etuvchi tashqi omillar, ayniqsa, manipulyativ xususiyatga ega axborotlar soni ortib bormoqda. Ushbu maqolada tanqidiy fikrlashning shaxs psixikasidagi funksiyasi va uning ijtimoiy manipulyatsiyaga qarshi himoya mexanizmi sifatidagi roli keng yoritiladi. Maqolada ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar, sun'iy intellekt vositalari orqali uzatilayotgan xabarlarning kognitiv va emotsional darajadagi ta'siri tahlil qilinadi. Tanqidiy fikrlash nafaqat axborotni tahlil qilish, balki uni shubha ostida baholash, asosli xulosa chiqarish, turli ijtimoiy bosimlarga nisbatan mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantiradi. Shu bilan birga, maqolada psixologik immunitet tushunchasi alohida o'rganilib, uning asosiy tarkibiy qismlari — kognitiv, emotsional va ijtimoiy komponentlar psixologik barqarorlikning poydevori sifatida izohlanadi. Tahlillar asosida tanqidiy fikrlash va psixologik immunitet o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, bu ikki omilning insonni informatsion manipulyatsiyaga nisbatan chidamli qilishdagi roli ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, maqolada tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan psixopedagogik va amaliy yondashuvlar, treninglar, metodik tavsiyalar ham taklif etiladi.

Kalit so'zlar: *tanqidiy fikrlash, manipulyatsiya, psixologik immunitet, ommaviy axborot vositalari, media savodxonlik, kognitiv qarshilik*

Abstract: In today's information space, the number of external influences affecting human psychology — especially manipulative information — is steadily increasing. This article explores the role of critical thinking in individual mental processes and its function as a psychological defense mechanism against social manipulation. The cognitive and emotional effects of messages transmitted through mass media, social networks, and artificial intelligence platforms are analyzed. Critical thinking is viewed not only as the ability to analyze information, but also to evaluate it with skepticism, draw reasoned conclusions, and make independent decisions despite social pressure. The concept of psychological immunity is separately examined, including its core components — cognitive, emotional, and social — as foundations of psychological stability. The article highlights the interrelation between critical

thinking and psychological immunity, emphasizing their combined role in fostering individual resistance to manipulative informational influences. Moreover, psycho-pedagogical and practical approaches, such as training programs and methodological recommendations for developing critical thinking, are presented.

Keywords: *critical thinking, manipulation, psychological immunity, mass media, media literacy, cognitive resistance*

Аннотация: В современном информационном пространстве растет количество внешних факторов, воздействующих на психику человека, особенно манипулятивного характера. В данной статье рассматривается роль критического мышления в психике личности и его функция как психологического защитного механизма против социальных манипуляций. Анализируется когнитивное и эмоциональное воздействие сообщений, распространяемых через средства массовой информации, социальные сети и платформы с искусственным интеллектом. Критическое мышление представлено не только как способность анализировать информацию, но и как умение подвергать её сомнению, делать обоснованные выводы и принимать независимые решения, несмотря на социальное давление. Отдельное внимание уделено понятию психологического иммунитета, его основным компонентам — когнитивному, эмоциональному и социальному — как основам психологической устойчивости. В статье подчеркивается взаимосвязь между критическим мышлением и психологическим иммунитетом, а также их роль в повышении сопротивляемости личности к информационным манипуляциям. Кроме того, представлены психолого-педагогические и практические подходы, методические рекомендации и тренинги по развитию критического мышления.

Ключевые слова: критическое мышление, манипуляция, психологический иммунитет, средства массовой информации, медиаграмотность, когнитивное сопротивление

Kirish: Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi, raqamli platformalarning hayotimizning ajralmas qismiga aylanishi zamonaviy insonni kundalik ravishda katta hajmdagi ma'lumotlar oqimi bilan to'qnash kelishga majbur qilmoqda. Ushbu ma'lumotlar oqimida ishonchli va foydali axborotlar bilan bir qatorda noto'g'ri, biryoqlama yoki manipulyativ ma'lumotlar ham mavjud bo'lib, ularning ongga ko'rsatuvchi salbiy ta'siri tobora kuchayib bormoqda [1].

Ayniqsa, yoshlar, raqamli savodxonlik darajasi past bo'lgan guruhlar, emotsional beqarorlikka ega shaxslar manipulyatsiyalarga tez-tez uchrashadi. Bunday manipulyativ ta'sirlar insonning qaror qabul qilish jarayoniga, fikrlash qobiliyatiga, hatto ijtimoiy xatti-harakatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi [2]. Shu bois, zamonaviy jamiyatda tanqidiy fikrlash — nafaqat bilimli bo'lish, balki shaxsning ruhiy barqarorligini ta'minlovchi va tashqi axborot tahdidlariga nisbatan qarshilik ko'rsatishni kuchaytiruvchi muhim psixologik vosita sifatida ko'rilmogda.

Tanqidiy fikrlash orqali inson atrofdagi axborotni shubha ostida ko'rib chiqadi, uning haqiqatga mosligini baholaydi, manba ishonchliligini tahlil qiladi va mustaqil xulosa chiqarish qobiliyatiga ega bo'ladi. Bu esa ijtimoiy manipulyatsiya vositalari, yolg'on xabarlar va emotsional bosimlarga nisbatan psixologik immunitetni kuchaytiradi [3].

Maqolaning dolzarbligi shundaki, informatsion tahdidlar global miqyosda xavf tug'dirayotgan bir paytda, har bir shaxsda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish va mustahkamlash orqali ijtimoiy-psixologik barqarorlikni ta'minlash zarurati ortib bormogda. Shu nuqtai nazardan, ushbu maqolada tanqidiy fikrlash va psixologik immunitet o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, ularni rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari tahlil etiladi.

Me'todologiyasi: Tanqidiy fikrlash zamonaviy psixologiya va ta'lim nazariyalarida shaxsning kognitiv salohiyatini namoyon etuvchi asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. U insonning mavjud ma'lumotlarga nisbatan shubha bilan yondashishi, dalillarni mantiqiy tarzda tahlil qilishi va asosli xulosalar chiqarishi orqali namoyon bo'ladi [3]. Bu fikrlash turi har qanday ijtimoiy vaziyatda mustaqil, asosli va ehtiyotkor qaror qabul qilishga xizmat qiladi.

Tanqidiy fikrlash quyidagi psixologik komponentlarga tayanadi:

Kognitiv moslashuvchanlik (mental flexibility) – bu yangi axborot va g'oyalarni qabul qilishga tayyorlik, ilgari shakllangan qarashlarni qayta ko'rib chiqishga layoqatlilik. Bu sifat axborot muhitida tez moslashish va o'z fikrini yangilash imkonini beradi.

Epistemik ehtiyotkorlik – bu bilim manbalariga nisbatan shubha bilan yondashish, haqiqatni aniqlashda ehtiyotkorlik va izchillikni saqlash. Bu komponent insonni yolg'on yoki manipulyativ axborotdan himoya qiladi.

Muloqotga tayyorlik va muqobil fikrlarni qabul qilish – qarama-qarshi fikrlarni inkor etmay, ularni tahlil qilish orqali chuqurroq tushunishga erishiladi. Bu esa kognitiv empatiyani rivojlantiradi va jamiyatda sog'lom munozara

madaniyatini shakllantiradi. Shaxsda tanqidiy fikrlashning shakllanishi uni ichki psixologik jihatdan “filtrli” shaxsga aylantiradi. Bunday shaxs ommaviy axborot vositalaridan yoki raqamli platformalardan uzatilayotgan turli manipulyativ ma’lumotlarni darhol qabul qilmaydi, balki uni anglaydi, tahlil qiladi va tanlab qabul qiladi. Bu esa uni ijtimoiy manipulyatsiyaga qarshi barqaror shaxsga aylantiradi.

Ijtimoiy manipulyatsiya va psixologik zaiflik

Ijtimoiy manipulyatsiya — bu ongli ravishda insonning fikriga, qaroriga yoki xatti-harakatiga ta’sir ko’rsatish orqali ularni muayyan yo’nalishga yo’naltirish usuli bo’lib, ko’pincha yashirin va noan’anaviy metodlar orqali amalga oshiriladi. Bu jarayon ko’p hollarda insonning psixologik zaif tomonlaridan, ijtimoiy ehtiyojlaridan va emotsional muvozanatsizligidan foydalanishga asoslanadi [4].

Bugungi kunda keng tarqalgan manipulyatsiya usullariga quyidagilar kiradi:

Emotsional ta’sir ko’rsatish – qo’rquv uyg’otish, xavotirli taxminlar, aybdorlik hissini shakllantirish orqali insonni ongli yoki ongsiz qaror qabul qilishga majbur qilish. Bu usul ayniqsa ommaviy axborot vositalarida keng qo’llaniladi.

Avtoritetga tayanish – muayyan g’oya yoki fikrni mashhur shaxs, ekspert yoki rasmiy tashkilot nomidan ilgari surish orqali inson tanqidiy fikrlamasdan uni qabul qiladi.

Muqobil fikrlarni bostirish – ijtimoiy tarmoqlarda yoki jamoaviy munozaralarda boshqa fikrni ifoda etuvchilarga bosim o’tkazish, ularni kulgi yoki tanqid orqali sukut saqlashga majbur qilish.

Bunday manipulyatsion mexanizmlar inson ruhiyatida bir qator salbiy oqibatlarini yuzaga keltiradi. Xususan:

Psixologik noaniqlik – odam nima to’g’ri, nima noto’g’riligini ajrata olmay qoladi;

Ijtimoiy izolyatsiya – muqobil fikr bildirishdan cho’chish, yolg’izlanish;

Konformizm kuchayishi – shaxs o’z fikridan voz kechib, atrofdagilarning fikriga ergashishga majbur bo’ladi.

Psixologik zaiflik mavjud bo’lgan holatda inson manipulyatsion axborotga nisbatan tezroq ta’sirchan bo’ladi. Bu esa uni boshqariluvchan shaxsga aylantiradi. Shuning uchun manipulyatsiyani tan olish va unga qarshi ichki immunitetni shakllantirish muhimdir.

Psixologik immunitet: tushunchasi va mexanizmlari

Zamonaviy psixologiyada “psixologik immunitet” tushunchasi insonning ruhiy himoya tizimini anglatadi. Bu tizim shaxsga salbiy psixologik omillar — yolgʻon axborot, ruhiy bosim, manipulyatsion usullar, vahima va stress holatlariga nisbatan barqaror boʻlish imkonini beradi [5]. U insonning ichki resurslari, ijtimoiy tajribasi, aqliy va emotsional malakalari bilan chambarchas bogʻliq boʻlib, uch asosiy tarkibiy komponentga ega: Kognitiv immunitet – bu insonning axborotni mantiqiy tahlil qilish, uning ishonchlik darajasini baholash va yolgʻon xabarni aniqlash koʻnikmasidir. Bunday immunitetga ega shaxs manipulyativ xabarlarini tanib, ulardan salbiy taʼsirlanmasdan oʻta oladi. Emotsional barqarorlik – bu salbiy his-tuygʻularni boshqarish, vahima va qoʻrquv holatlarida muvozanatni saqlab qolish qobiliyatidir. Bu komponent, ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan vahimali yoki yolgʻon xabarlariga nisbatan befarqlik emas, balki ongli va izchil reaksiyani shakllantiradi. Sotsial ong – ijtimoiy muhitni tanqidiy baholay olish, boshqalarning fikrini avtomatik qabul qilmaslik, balki mustaqil fikrga ega boʻlish holatidir. Bu shaxsning ijtimoiy konformizmga qarshi turishida muhim omil sanaladi. Ushbu immunitet komponentlari kuchli boʻlgan shaxslar nafaqat axborot manipulyatsiyasiga, balki ijtimoiy bosimga ham nisbatan barqaror boʻladi. Aksincha, tanqidiy fikrlash yetarli darajada rivojlanmagan insonlarda bu immunitet mexanizmlari sust boʻlib, ular tashqi taʼsirlar oldida ojiz qolishi mumkin.

Tanqidiy fikrlashni shakllantirish yoʻllari

Tanqidiy fikrlash va unga asoslangan psixologik immunitet oʻz-oʻzidan shakllanmaydi; u izchil taʼlim, amaliy mashqlar va ijtimoiy tajriba orqali rivojlanadi. Tanqidiy fikrni mustahkamlashga xizmat qiladigan metodlar shaxsning tafakkur jarayonini faollashtiradi, muammoli vaziyatlarda toʻgʻri qarorlar qabul qilish qobiliyatini oshiradi va manipulyativ axborotga qarshi immunitetni kuchaytiradi. Quyidagi asosiy yondashuvlar tanqidiy fikrni shakllantirishda ayniqsa samarali hisoblanadi:

Media savodxonlik dasturlari: Zamonaviy axborot makonida insonlar katta hajmdagi maʼlumotlarga duch kelmoqda. Media savodxonlik — bu insonning har qanday axborot manbasini baholash, tahlil qilish va uning ishonchligini aniqlash qobiliyatini shakllantiradi. Taʼlim tizimida va jamoaviy ongda bu dasturlarni joriy qilish orqali, ayniqsa yosh avlod manipulyativ axborotdan oʻzini himoya qilishni oʻrganadi. Bu jarayonda fakt va fikrni ajrata olish, manba tahlili, axborot xatoliklarini aniqlash koʻnikmalari rivojlanadi.

Debatlar va muhokama treninglari: Tanqidiy fikrni rivojlantirishda ijtimoiy muloqot va bahs-munozaralar muhim oʻrin tutadi. Debatlar orqali shaxs

turli nuqtayi nazarlarni tinglaydi, dalil keltirish va dalilga qarshi tura olish ko'nikmasini o'zlashtiradi. Muhokama treninglari esa fikrlar xilma-xilligiga nisbatan bag'rikenglikni oshiradi, shaxsni og'zaki tahlil qilishga va mantiqiy mushohada yuritishga rag'batlantiradi.

“Sokrat usuli”

Bu metod qadim yunon faylasufi Sokratning savol-javobga asoslangan yondashuviga tayanadi. Sokratik yondashuvda o'quvchi yoki suhbatdosh muammoni o'zi tahlil qiladi, savollarga javob topish orqali haqiqatga yaqinlashadi. Bu usul tanqidiy fikrni chuqurlashtiradi, insonni oddiy xulosalardan murakkab fikr yuritishga o'rgatadi. Ayniqsa psixologik ta'lim va fikrlash madaniyati bo'yicha darslarda bu metod yuqori samara beradi.

Kundalik tafakkur jurnali: Shaxsiy fikrlarni yozma shaklda ifoda etish, kundalik tahliliy jurnal yuritish orqali shaxs o'z qarorlarini, his-tuyg'ularini va holatlarini baholashga o'rganadi. Bu usul psixologik refleksiya va metakognitiv faoliyatni faollashtiradi. Inson o'z fikrlariga nisbatan kuzatuvchan bo'lib boradi, xatolarini anglaydi va ularni tuzatishga harakat qiladi. Shuningdek, kundalik tafakkur jurnali orqali shaxs o'z fikrlaridagi tafovutlarni, ta'sir ostida shakllangan noto'g'ri qarashlarni aniqlab, ularni tanqidiy tarzda qayta ko'rib chiqadi.

Muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish simulyatsiyalari

Tanqidiy fikrni real hayotiy holatlar asosida rivojlantirish uchun trening mashg'ulotlarida muammoli vaziyatlar va ijtimoiy rolli o'yinlar tashkil etiladi. Ishtirokchilar noaniqlik, bosim yoki chalg'ituvchi axborotlar sharoitida qanday yo'l tutishni o'rganadi. Bu mashg'ulotlar orqali shaxs tanqidiy tahlil, alternativ variantlarni ko'ra olish va oqibatlarni oldindan baholash kabi ko'nikmalarni rivojlantiradi.

Xulosa: Tanqidiy fikrlash — bu inson ongining faolligi, erkinligi va ongli qaror qabul qilish qobiliyatining asosiy tayanchi hisoblanadi. U insonni nafaqat axborot oqimi ichida adashib qolishdan, balki ijtimoiy manipulyatsiyalar, yolg'on tashviqotlar va ruhiy bosimlardan himoya qiluvchi psixologik vosita sifatida namoyon bo'ladi. Tanqidiy fikrlash, shuningdek, insonning axborotni qayta ishlashi, asosli tahlil qilish va mustaqil qaror qabul qilish salohiyatini oshiradi. Bu jarayon nafaqat intellektual bilimlar, balki ruhiy barqarorlik, hissiy nazorat va shaxsiy pozitsiyaga ega bo'lish bilan chambarchas bog'liqdir. Ushbu maqolada tanqidiy fikrlashning psixologik immunitet bilan aloqasi, uning asosiy tarkibiy qismlari — kognitiv qarshilik, emotsional barqarorlik va sotsial ong orqali qanday shakllanishi yoritib berildi. Shuningdek, tanqidiy fikrni rivojlantirishda

media savodxonlik, tahliliy fikr yuritish mashqlari, Sokrat usuli va shaxsiy tafakkur jurnallari kabi amaliy metodlarning samaradorligi ko'rsatildi. Zamonaviy ijtimoiy hayotda yolg'on axborot, ruhiy manipulyatsiya va ommaviy ongga bosim ko'rsatuvchi mexanizmlar tobora kuchayib borayotgan bir paytda, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish ijtimoiy salomatlik va psixologik barqarorlikning muhim omiliga aylanmoqda. Shu bois, tanqidiy fikrlashni shakllantirish bo'yicha tizimli yondashuvlar — ta'lim tizimi, ommaviy axborot vositalari va oilaviy muhitda faol joriy qilinishi zarur. Faqat shundagina shaxs va jamiyat manipulyatsion bosimlarga bardosh bera oladigan mustahkam psixologik immunitetga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Paul, R., & Elder, L. (2014). The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools. Foundation for Critical Thinking.
2. Facione, P. A. (2015). Critical Thinking: What It Is and Why It Counts. Insight Assessment.
3. Ennis, R. H. (2011). The Nature of Critical Thinking: An Outline of Critical Thinking Dispositions and Abilities.
4. Cialdini, R. (2007). Influence: The Psychology of Persuasion. Harper Business.
5. Maddi, S. R. (2006). Hardiness: The courage to grow from stresses. Journal of Positive Psychology, 1(3), 160–168.
6. McPeck, J. E. (1990). Teaching Critical Thinking: Dialogue and Dialectic. Routledge.

